

Received-Makale Geliş Tarihi 08.10.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2966-2973

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18158562

Buse Güven

<https://orcid.org/0009-0000-7850-3351>

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi ABD, Kocaeli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Rümeysa Akgünes

<https://orcid.org/0009-0004-3830-5982>

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi ABD, Kocaeli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Yazıcı

<https://orcid.org/0000-0002-4535-510X>

Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Kocaeli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Öğr. Gör. Dr. Barış Demir

<https://orcid.org/0000-0001-6997-6413>

Hereke Ö.İ. Uzunyol Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon, Kocaeli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Yaratıcı Düşünme Eğiliminin, Üstbilişsel Farkındalık ile İşlemsel Tahmine Yönelik Tutum Arasındaki İlişkideki Aracı Rolü¹

The Mediating Role of Creative Thinking Propensity in the Relationship Between Metacognitive Awareness and Attitude Towards Procedural Prediction

ÖZET

Bu çalışmanın amacı üstbilişsel farkındalık, işlemsel tahmine yönelik tutum ve yaratıcı düşünme eğilimi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Aynı zamanda yaratıcı düşünme eğiliminin üstbilişsel farkındalık ile işlemsel tahmine yönelik tutum arasındaki ilişkiye etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Çalışmanın örneklemini 2024-2025 akademik yılı bahar döneminde Kocaeli Üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim gören 222 ilköğretim matematik öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Veriler, Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği, İşlemsel Tahmine Yönelik Tutum Ölçeği ve Yaratıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veri analizi, SPSS 28.0 paket programında PROCESS makrosu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları, üstbilişsel farkındalığın, işlemsel tahmine yönelik tutumu pozitif yönde etkilediğini ve bu ilişkide yaratıcı düşünme eğiliminin kısmi aracılık rolü üstlendiğini göstermiştir. Başka bir deyişle, üstbilişsel farkındalığı yüksek olan bireylerin yaratıcı düşünme eğilimi aracılığıyla işlemsel tahmine yönelik daha olumlu tutumlara sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Bu bulgular, öğretim süreçlerinde öğretmen adaylarının özgün fikirler üretmesine olanak tanıyan yaratıcı düşünme eğilimlerini güçlendirici öğrenme ortamları oluşturulmalıdır. **Anahtar kelimeler:** Üstbilişsel Farkındalık, İşlemsel Tahmin, Yaratıcı Düşünme, Matematik

ABSTRACT

The present study investigates how metacognitive awareness, attitudes toward procedural prediction, and creative thinking tendencies are interconnected. More specifically, it examines whether creative thinking tendency influences the link between metacognitive awareness and attitudes toward procedural prediction. The research sample consisted of 222 primary school mathematics teacher candidates enrolled in the Faculty of Education at Kocaeli University during the spring semester of the 2024–2025 academic year. Data were gathered using the Metacognitive Awareness Scale, the Attitude Toward Operational Prediction Scale, and the Creative Thinking Tendency Scale. Analyses were carried out with the PROCESS macro in SPSS 28.0. The results indicated that metacognitive awareness had a positive effect on attitudes toward operational prediction, and that creative thinking tendency served as a partial mediator in this association. In summary, individuals with stronger metacognitive awareness tended to show more favorable attitudes toward procedural prediction, in part due to their creative thinking tendencies. These findings highlight the role of creative thinking in strengthening the relationship between metacognitive awareness and attitudes toward procedural prediction. These findings suggest that learning environments should be created in teaching processes that strengthen teacher candidates' creative thinking tendencies, enabling them to generate original ideas.

Keywords: Metacognitive Awareness, Operational Prediction, Creative Thinking, Mathematics Education

¹ Bu çalışmanın bir kısmı IMASCON 2024 Güz Kongresinde özet bildirisi olarak sunulmuştur

1. GİRİŞ

Bireylerin bilgiye ulaşma, bilgiyi düzenleme ve bilgiyi olası yeni durumlara uygun hale getirip kullanabilme süreçleri günümüzde giderek daha fazla önem kazanmaktadır (Korucuk 2019). Biliş kelimesi, bilmek kelimesinden türemiş olup zihinde işlenen ve yürütülen bilgilerin tümünü kapsamaktadır (Akpınar, 2011; Cemiloğlu & Oğur, 2016). Üstbiliş ise bireyin kendi bilişsel süreçlerinin farkında olması, bu süreçleri izleyebilmesi ve gerektiğinde kontrol edebilmesi olarak tanımlanmaktadır (Flavell, 1979; Özsoy, 2008). Üstbilişsel farkındalık; bireyin öğrenme sürecinde hangi stratejiyi ne zaman ve nasıl kullanacağını bilmesini, etkili olan stratejilere karar verip etkili olmayan stratejileri değiştirebilmesini sağlar (Toksun & Toprak, 2019). Örneğin, matematik problemi çözen bir bireyin hangi stratejiyi kullanırsa en kısa sürede ve en kolay şekilde sonuca ulaşabileceğine karar vermesi, kullandığı strateji işe yaramazsa başka bir stratejiye geçiş yapabilmesi üstbiliş sayesinde olur.³

Korkmaz ve Serin (2018), yaptıkları çalışmada problem çözme sürecinde üstbilişsel davranışlara sahip olan öğrencilerin başarısının olumlu ölçüde farklılık gösterdiğini tespit etmişlerdir. Problem çözme süreci aynı zamanda yaratıcı düşünmeye ve yeni stratejiler geliştirmeye de yardımcı olmaktadır (Ülger, 2012). Ünsever ve Kutluca (2024) tarafından yürütülen çalışmada üstbilişsel farkındalığı yüksek olan öğretmenlerin daha üst düzey düşünme becerilerine sahip olduğuna vurgu yaparken, üstbilişsel farkındalığı düşük olan öğretmenlerin daha temel düşünme becerilerinde kaldıklarını gözlemlemişlerdir. Aydoğan ve Bağatarhan (2023), yürüttükleri çalışmada üstbilişsel stratejilere dayalı bir bilimsel okuryazarlık programının öğrencilerin üstbilişsel farkındalık düzeylerinde ve bilimsel okuryazarlık becerilerinde olumlu etkisine değinmişlerdir. Bu durum, üstbilişin eğitim süreçlerinde geliştirilmesi gereken bir beceri olduğunu göstermektedir.

Tahmin, üstbilişsel süreçlerin temel bileşenlerinden biri olarak kabul edilmektedir ve planlama, izleme ve değerlendirme becerileriyle birlikte dört ana üstbilişsel beceriden birini oluşturur (Schraw & Moshman, 1995; Lucangeli & Cornoldi, 1997; Desoete, Roeyers & Buysee, 2001; Desoete & Roeyers, 2002). Lucangeli ve Cornoldi'ye (1997) göre tahminle başlanan bir bilişsel süreç, öğrenmeyi olumlu yönde etkiler. Gündelik yaşamda “tahminen” ya da “yaklaşık olarak” ifadelerini sıkça kullanmamız, bu becerinin gündelik hayatın doğal bir parçası olduğuna işaret etmektedir. TDK (2025), tahmini “yaklaşık değerlendirme, oranlama” olarak tanımlarken; Micklo (1999) ve Bulut ve diğerleri (2017) ise herhangi bir hesaplama yapmadan eldeki verilere ve önceki deneyimlere dayanarak bir niceliği öngörme olarak açıklamışlardır.

Tahmin; işlemsel, ölçümsel ve yığın tahmini olmak üzere üç alt türde incelenmektedir (Hanson & Hogan, 2000; Munakata, 2002; Çilingir & Türnüklü, 2009; Segovia & Castro, 2009; Çınar & Biber, 2024). İşlemsel tahmin, zihinsel işlemler sonucunda yaklaşık bir sonuca ulaşmayı ifade eder (Sowder, 1992; Heinrich, 1998; Tekinkır, 2008) ve bireyin kalem-kağıt kullanmadan mantıklı bir sonuç üretebilmesini sağlar (Aslan, 2011; Çimen & Bilgiç, 2022). Trafton (1996), tahmin çeşitlerinden işlemsel tahminin önemine ve kullanışlılığına parmak basmış ve geleceğin öğretim programlarında öncelik olması gerektiğini savunmuştur. Sonraki yıllarda Boz (2009), üzerinde en fazla çalışılan tahmin çeşidinin işlemsel tahmin olduğunu öne sürmüştür. NCTM (2000) işlemsel tahminin sayı duyusu ile ilişkili olduğunu vurgulamıştır. Aytekin ve Toluk- Uçar (2014) ise problem çözme sürecinde hem işlemsel hem de ölçümsel tahminin rol oynadığını belirtmiştir.

İlhan ve Arslaner (2019), yaptıkları çalışmada 2005 ve 2018 yılları arasında matematik öğretim programlarını incelediklerinde tahmin kavramına yer verildiğini ve vurgu yapıldığını görmüşlerdir. Çilingir ve Türnüklü (2009), yaptıkları çalışmada matematik başarısı yüksek öğrencilerin tahmin becerilerinin de yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bağdat ve Yıldız (2023), 2012-2022 yıllarında yapılmış çalışmalarını incelediklerinde tahmin becerisinin matematik başarısına ve sınıf düzeyine bağlı olduğunu görmüşlerdir. Çimen ve Bilgiç (2022), ortaokul matematik ders kitaplarının tahmin becerisine ne ölçüde yer verdiklerini incelediklerinde MEB ve özel yayınevlerinin bu konuda zayıf kaldığı sonucuna ulaşmışlardır. Byrne ve diğerleri (2010) ise yaptıkları deneysel çalışmada yaratıcı düşünmede tahminin önemli bir rol oynadığını vurgulamışlardır.

Yaratıcı düşünme, bireyin sahip olduğu bilgi birikimi sayesinde bireye özgü ve farklı bakış açıları yaratan fikirler üretebilme süreci olarak tanımlanmıştır (Guilford, 1967; Torrance, 1988; Özsoy, 2008). Demirel (2005), yaratıcı düşünmeyi zihinde gerçekleşen etkinlikler olarak tanımlarken, Tekin (2008) bu sürecin farklı düşüncelerin birleştirilmesiyle yeni fikirlerin ortaya çıkmasına dayandığını belirtmiştir. Kurtuluş, 2025'e göre yaratıcı düşünme ve üstbiliş yapbozun parçaları gibi birbirini bütünleyen iki kavramdır; yaratıcı düşünmenin yanı sıra bu düşünceleri yönetebilmek de gereklidir ve bu üstbilişin görevidir. Güleriyüz ve Aydın'ın (2020) araştırmasında, öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme becerileri ile eleştirel

düşünme eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelenmiş ve yaratıcı düşünme düzeyi yüksek olan bireylerin problem çözme süreçlerinde daha esnek ve üretken davrandıkları sonucuna ulaşmışlardır. Çelik ve Aydođdu (2023) ise gerçekleştirmiş oldukları çalışmada ise yaratıcı düşünmeye dayalı öğretim uygulamalarının öğrencilerin derse ilgisini artırdığını ve öğrenmenin kalıcılığını desteklediğini vurgulamışlardır.

Çalışmalardan yola çıkarak işlemsel tahminin, üstbilgin ve yaratıcı düşünmenin de zihinsel eylemlere dayalı olduğu ve birbirleriyle aslında çok da uzak olmayan kavramlar olduğu görülmektedir. Literatürde işlemsel tahmin, üstbilgin ve yaratıcı düşünme kavramlarının her biri ayrı ayrı çeşitli araştırmalara konu olmuş olsa da bu üç kavramın birlikte ve ilişkisel bir model çerçevesinde incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Türkiye’de, tahmin konusunda en fazla tahmin başarısı ve ders başarısını konu edinen çalışmalar olduğu vurgulanmıştır (Bağdat ve Yıldız, 2023). Ayrıca, Türkiye’de üzerine en çok çalışma yapılan üst düzey düşünme becerisi problem çözme ve hemen ardından üstbilgin olurken yaratıcı düşünmeye yönelik çalışmaların sayısının diğer becerilere göre oldukça düşük olduğu görülmüştür (Öz, 2024). Bu nedenle, işlemsel tahmine yönelik tutum, üstbilgin farkındalık ve yaratıcı düşünme eğilimi kavramları arasındaki ilişkiyi birlikte inceleyen ve yaratıcı düşünme eğiliminin aracı değişken olarak rolünü araştıran bu çalışma, literatürdeki bu boşluğu doldurmaya yöneliktir. Aynı zamanda, matematik öğretmeni adaylarının zihinsel süreçlerine ilişkin daha derin bir anlayış kazandırması, bu üç zihinsel becerinin etkileşimini ortaya koyması açısından önem taşımaktadır.

Çalışma için araştırma hipotezi olarak aşağıda verilen hipotezler kurulmuştur.

H1: Üstbilgin farkındalık, işlemsel tahmine yönelik tutum üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

H2: Üstbilgin Farkındalık, yaratıcı düşünme eğilimi üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

H3: Yaratıcı düşünme eğilimi, işlemsel tahmine yönelik tutum üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

H4: Yaratıcı düşünme eğilimi, üstbilgin farkındalık ile işlemsel tahmine yönelik tutum arasındaki ilişkiyi aracılık eder.

Şekil 1. Araştırma modeli

2. YÖNTEM

Bu çalışma, nicel araştırma yöntemleri kapsamında, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymayı hedefleyen ilişkisel tarama deseninde gerçekleştirilmiştir. Bu model, mevcut durumun betimlenmesine ve değişkenler arasındaki ilişki düzeyinin belirlenmesine olanak tanır (Karasar, 2020).

2.1. Çalışma Grubu

Çalışmanın örneklemini Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 222 İlköğretim matematik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların %84,7’si kadın (n=188), %15,3’ü ise erkek (n=34) bireylerden oluşmaktadır. Bu bulgu, araştırmaya katılan grubun büyük çoğunluğunu kadın katılımcıların oluşturduğunu göstermektedir. Katılımcıların belirlenmesinde, araştırmanın amacına uygun özelliklere sahip kişilere kolay ulaşmak için amaçlı örnekleme türlerinden biri olan uygun (kolay erişilebilir) örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntem, araştırmacının erişimi kolay olan ve çalışmanın amacına hizmet edebilecek katılımcılardan veri toplamasına olanak tanımaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2021).

2.2. Veri Toplama Araçları

2.2.1. Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği

Öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalığını ölçmek amacıyla Durdukoca ve Arıbaş tarafından 2019 yılında öğretmen adayları için geliştirilmiş olan üstbilişsel farkındalık ölçeği 3 faktör, 18 maddeden oluşmaktadır ve beşli likert tipindedir. Öğretmen adaylarına uygulanan ölçeğin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 0,75 olarak bulunmuştur ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hem öğretmen adayları için geliştirilmiş olması hem de üstbilişsel farkındalığı konu edinmesi açısından bu çalışma araştırmacılar tarafından uygun görülmüş ve çalışmada kullanılmıştır. Bu çalışma için Cronbach-Alpha katsayısı ise 0,63 bulunmuştur.

2.2.2. İşlemsel Tahmine Yönelik Tutum Ölçeği

Tsao ve Pan (2011) tarafından geliştirilen İşlemsel Tahmine Yönelik Tutum Ölçeği, Duru ve Çakır (2021) tarafından Türkçeye uyarlanmış ve Cronbach-Alpha katsayısı 0,90 olarak bulunmuş ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçek 5 alt boyuttan ve 35 maddeden oluşmakta olup beşli likert tipindedir. Ölçeğin maddeleri araştırmacılar tarafından incelendiğinde öğretmen adaylarının işlemsel tahmine yönelik tutumlarını ölçmek açısından uygun olduğu kararına varılmış ve çalışmada kullanılmıştır. Bu çalışma için Cronbach-Alpha katsayısı ise 0,80 bulunmuştur.

2.2.3. Yaratıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği

Öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme eğilimlerini ölçmek için Deniz ve Demir tarafından 2024 yılında geliştirilen yaratıcı düşünme eğilimi ölçeği 12 maddeden oluşmaktadır ve beşli likert tipindedir. Ölçeğin Cronbach-Alpha katsayısı 0,80 olarak bulunmuş ve ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmacılar, çalışılmak istenen konuya uygun buldukları bu ölçeği kısa, öz ve güncel olması nedeniyle tercih etmişlerdir. Bu çalışma için Cronbach-Alpha katsayısı ise 0,71 bulunmuştur.

2.3. Verilerin Analizi

Araştırmadan elde edilen verilerin analizi SPSS 28.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, kullanılan ölçeklerin özelliklerini incelemek, normallik varsayımını test etmek ve çalışma değişkenleri arasındaki korelasyonları değerlendirmek amacıyla ön analizler yapılmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik düzeylerini belirlemek amacıyla Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve bu doğrultuda güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ölçeklerde yer alan faktörlerden elde edilen tanımlayıcı istatistikler doğrultusunda, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmıştır.

Çalışmanın temel amacı olan üstbilişsel farkındalığın işlemsel tahmine yönelik tutum üzerindeki etkisinde yaratıcı düşünme eğiliminin aracılık rolünü incelemek için ise SPSS Process Macro eklentisi kullanılmış ve Hayes (2018) tarafından önerilen model çerçevesinde değişkenler arasındaki ilişkiler ve aracılık etkisi test edilmiştir.

3. BULGULAR

Araştırmada yer alan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon analizi sonuçları Tablo1’de verilmiştir.

Tablo1. Çalışma değişkenlerinin tanımlayıcı ve korelasyon sonuçları

	N	Ort	SD	Sk.	Kurt.	İTYT	ÜF	YDE
İTYT	222	3.75	.414	-.155	.115	-		
ÜF	222	3.70	.458	.279	-.067	.440	-	
YDE	222	3.68	.493	.015	.355	.423	.654	-

Not: İTYT= İşlemsel Tahmine Yönelik Tutum, ÜF = Üstbilişsel Farkındalık, YDE= Yaratıcı Düşünme Eğilimi

Tablo1’e göre, örnekleme oluşturan 222 katılımcının işlemsel tahmine yönelik tutum (İTYT) ortalaması 3.75 (SD = 0.41), üstbilişsel farkındalık (ÜF) ortalaması 3.70 (SD = 0.46) ve yaratıcı düşünme eğilimi (YDE) ortalaması ise 3.68 (SD = 0.49) olarak bulunmuştur. Skewness ve kurtosis değerlerinin ± 1 aralığında yer alması (George & Mallery, 2010; Tabachnick & Fidell, 2019), verilerin normal dağılım varsayımını karşıladığını göstermektedir.

Korelasyon analizine göre, üstbilişsel farkındalık ile işlemsel tahmine yönelik tutum arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ($r = 0.440$, $p < .001$). Benzer şekilde, yaratıcı düşünme eğilimi hem üstbilişsel farkındalık ($r = 0.654$, $p < .001$) hem de işlemsel tahmine yönelik tutum ($r = 0.423$, $p < .001$) ile pozitif yönde anlamlı ilişkiler göstermektedir. Bulgular genel olarak, değişkenler arasında anlamlı ve

pozitif yönlü ilişkiler olduğunu ve bireylerin üstbilişsel farkındalık düzeyleri arttıkça yaratıcı düşünme eğilimleri ve işlemsel tahmine yönelik tutumlarının da güçlendiğini göstermektedir.

Üstbilişsel farkındalık, yaratıcı düşünme eğilimi ve işlemsel tahmine yönelik tutum değişkenleri arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla gerçekleştirilen aracılık analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo2. Yaratıcı Düşünme Eğiliminin Aracılık Etkilerinin Analizleri

Bağımsız / Aracı	B	SE	t	p	%95 GA	β
ÜF → YDE	0.71	0.06	12.84	< .001	[0.60, 0.81]	0.65
YDE → İTYT	0.20	0.07	3.01	.003	[0.07, 0.33]	0.24
ÜF → İTYT	0.40	0.06	7.28	< .001	[0.29, 0.51]	0.44
ÜF → İTYT	0.26	0.07	3.63	.0003	[0.12, 0.40]	0.29
ÜF → YDE → İTYT	0.14	0.05	—	—	[0.05, 0.24]	0.15

Tablo2’ye göre, üstbilişsel farkındalığın yaratıcı düşünme eğilimi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu belirlenmiştir (B = 0.71, SE = 0.06, t = 12.84, p < .001, %95 GA [0.60, 0.81]). Bu bulgu, üstbilişsel farkındalık düzeyi arttıkça bireylerin yaratıcı düşünme eğilimlerinin de yükseldiğini göstermektedir. Ayrıca, yaratıcı düşünme eğiliminin işlemsel tahmine yönelik tutum üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür (B = 0.20, SE = 0.07, t = 3.01, p = .003, %95 GA [0.07, 0.33]).

Üstbilişsel farkındalığın işlemsel tahmine yönelik tutum üzerindeki toplam etkisi anlamlı bulunmuştur (B = 0.40, SE = 0.06, t = 7.28, p < .001, %95 GA [0.29, 0.51]). Ancak, modele yaratıcı düşünme eğilimi aracı değişken olarak dahil edildiğinde bu etkinin azaldığı (B = 0.26, SE = 0.07, t = 3.63, p = .0003, %95 GA [0.12, 0.40]) görülmüştür. Bootstrap yöntemiyle hesaplanan dolaylı etki istatistiksel olarak anlamlıdır (B = 0.14, SE = 0.05, %95 GA [0.05, 0.24]). Bu sonuç, yaratıcı düşünme eğiliminin üstbilişsel farkındalık ile işlemsel tahmine yönelik tutum arasındaki ilişkide kısmi aracılık rolü üstlendiğini ortaya koymaktadır.

Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, üstbilişsel farkındalığı yüksek bireylerin hem yaratıcı düşünme eğilimlerinin hem de işlemsel tahmine yönelik tutumlarının daha güçlü olduğu, ayrıca yaratıcı düşünme eğiliminin bu iki değişken arasındaki ilişkiyi anlamlı biçimde aracılık ettiği söylenebilir.

4. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, matematik öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalıkları, işlemsel tahmine yönelik tutumları ve yaratıcı düşünme eğilimleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ayrıca üstbilişsel farkındalık, işlemsel tahmine yönelik tutum arasındaki ilişkide yaratıcı düşünme eğiliminin aracı rolü değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde, üstbilişsel farkındalığın işlemsel tahmine yönelik tutumu pozitif yönde etkilediği ve yaratıcı düşünme eğiliminin bu ilişki üzerinde kısmi aracılık etkisi bulunduğu sonucuna varılmıştır. Başka bir ifadeyle, üstbilişsel farkındalık düzeyi yüksek bireylerin, yaratıcı düşünme eğilimleri aracılığıyla işlemsel tahmine yönelik daha olumlu tutumlar geliştirdikleri belirlenmiştir. Oluşturulan hipotezler çalışmanın bulguları ile desteklenmiştir.

Çalışmanın bir sonucu olarak ilk hipotez doğrulanmıştır. Üstbilişsel farkındalık, işlemsel tahmine yönelik tutum üzerinde olumlu etkiye sahiptir sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgu ile literatürde doğrudan örtüşen bir çalışma bulunmasa da Knight ve ark. (2022) ile Yanık ve Afat (2022) tarafından yapılan araştırmalar bu sonucu dolaylı olarak desteklemektedir. Knight ve ark. (2022), üstbilişsel farkındalığın problem çözme ve karar verme süreçlerinde etkili olduğunu; Yanık ve Afat (2022) ise üstbilişsel farkındalığın sosyal-duygusal öğrenme becerisini etkilediğini ortaya koymuştur. Bu sonuçlar birlikte ele alındığında, üstbilişsel farkındalığın bireylerin performans ve tutumlarını olumlu yönde etkileyen temel bir kavram olduğu söylenebilir. Aynı zamanda, Şahinkaya ve diğerleri (2022) yaptıkları çalışmada üstbilişin akıl yürütme becerilerini geliştirdiğini belirtmişlerdir. Üstbilişin, zihinsel becerilere olan katkısı vurgulanmıştır. Bu çalışmada ise üstbilişsel farkındalığın yüksek olmasının, bireyin zihinsel işlemleri daha etkin biçimde yürütmesine katkı sağladığı ve bu durumun işlemsel tahmin becerisine karşı olan tutuma olumlu yansıdığı bir sonuç olarak görülmektedir.

Çalışmanın diğer bir sonucu olarak ikinci hipotez elde edilen bulgularla doğrulanmıştır. Üstbilişsel Farkındalık, yaratıcı düşünme eğilimi üzerinde olumlu etkiye sahiptir, sonucuna varılmıştır. Benzer şekilde Akpur (2025), yaptığı çalışmada üstbilişsel farkındalık düzeyi yüksek bireylerin daha yaratıcı düşündüklerini belirtmiştir. Kurtuluş (2025) ise yaptığı çalışmada problem çözme sürecinde üstbiliş ve yaratıcı düşünmenin olumlu yönde ilişkisine değinmiştir.

Üçüncü hipotez de çalışmanın bulguları ile desteklenmiştir. Yaratıcı düşünme eğilimi, işlemsel tahmine yönelik tutum üzerinde olumlu etkiye sahiptir, sonucuna varılmıştır. Bu hipoteze benzer olarak Valtulina ve Gallese (2019) çalışmalarında, fikir üretme sürecinde tahminde bulunmanın katkısına değinmiştir.

Yaratıcı düşünme eğilimi, üstbilişsel farkındalık ile işlemsel tahmine yönelik tutum arasındaki ilişkiye aracılık eder, sonucuna ulaşarak son hipotez de elde edilen bulgular ile desteklenmiştir. Bu bulguyu doğrudan destekleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak Akpur (2025), eleştirel düşünmenin aracılık rolü üzerinden metabilşsel farkındalığın yaratıcılık üzerindeki olumlu etkisini ortaya koyarak benzer bir yaklaşımı ele almıştır.

Yapılan bu çalışma yaratıcı düşünme eğiliminin üstbilişsel farkındalık ile işlemsel tahmine yönelik tutum arasındaki ilişkide kısmi aracı rol üstlenmesi, yaratıcı düşünmenin hem üstbilişsel farkındalık hem de işlemsel tahmine yönelik tutum ile bütünleşen yapısını desteklemektedir. Bu süreçlerin öğretmen adayı eğitiminde bütüncül biçimde ele alınması, geleceğin öğretmenlerinin hem kendi düşünme süreçlerinin farkında olmalarını hem de öğrencilerinde bu farkındalığı geliştirmelerini sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda matematik öğretmen adaylarına verilen eğitimde üstbilişsel farkındalıklarını ve yaratıcı düşünme eğilimlerini artırıcı etkinliklere daha fazla yer verilmesi, matematik eğitimi konusunda işlemsel tahmin sürecinin yaratıcı düşünme entegrasyonu ile zenginleştirilmesi önerilmektedir.

Yapılan çalışmanın matematik öğretmen adayları yürütülmesi bir sınırlılık olarak sunulmaktadır. Benzer çalışma matematik eğitiminde rolü olan sınıf öğretmenleri ile ve daha büyük bir örnekleme gerçekleştirilebilir. Çalışmanın kesitsel bir tasarıma sahip olması da yine başka bir sınırlılık olarak verilmektedir. Başka çalışmalarda boylamsal veya deneysel araştırmalar ile değişkenler arasındaki nedensel ilişkiler incelenebilir. Daha derinlemesine nitel bir çalışma yapılabilir. Üstbilişsel farkındalık ve işlemsel tahmine yönelik tutuma aracılık edeceği düşünülen başka bir aracı değişken ile çalışma tekrarlanabilir.

KAYNAKÇA

- Akpur, U. (2025). Metacognitive awareness and creativity: The mediating role of critical thinking. *Journal of Creativity, 100096*.
- Akpınar, B. (2011). Biliş ve üstbiliş kavramlarının zihin felsefesi açısından analizi. *Turkish Studies, 6(4)*, 353–365. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.2241>
- Aslan, E. (2011). *İlköğretim beşinci sınıf matematik dersi öğretim programında yer alan tahmin becerisi ve bu becerinin kazandırılması sırasında karşılaşılan durumların öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Aytekin, C., & Toluk-Uçar, Z. (2014). Ortaokul öğrencilerinin kesirlerde tahmin becerilerinin incelenmesi. *İlköğretim Online, 13(2)*, 546–563.
- Bağatarhan, T., & Aydoğan, R. (2023). Üstbilişsel stratejilere dayalı bilimsel okuryazarlık programının lise öğrencilerinin üstbilişsel farkındalıklarına etkisi. *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 12*, 1289–1302.
- Bağdat, A., & Yıldız, B. (2023). Türkiye’de 2012–2022 yılları arasında matematik eğitiminde tahmin konusunda yapılmış çalışmaların incelenmesi. *Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2)*, 341–360.
- Boz, B. (2009). *An investigation of seventh grade students’ computational estimation strategies and factors associated with them* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
- Bulut, S., Yavuz, F. D., & Boz-Yaman, B. (2017). Tahmin becerilerinin 1948’den 2015’e 1–5. sınıflar matematik dersi öğretim programlarındaki yeri. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1)*, 19–39.
- Byrne, C. L., Klabzuba, A. S., & Mumford, M. D. (2010). The effects of forecasting on creative problem-solving: An experimental study. *Creativity Research Journal, 22(2)*, 119–138.
- Cemiloğlu, M., & Ogur, E. (2016). Okuma öğretiminde biliş ve üstbiliş stratejileri. *Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(1)*, 46–53.
- Çelik, A., & Aydoğdu, B. (2023). Yaratıcı düşünme odaklı öğretim uygulamalarının öğrenci başarısına etkisi. *Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 19(1)*, 101–120.
- Çınar, F., & Biber, A. Ç. (2024). Öğrencilerin ölçümsel tahmin becerileri. *Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(2)*, 35–51.

- Çilingir, D., & Türnüklü, E. B. (2009). İlköğretim 6–8. sınıf öğrencilerinin matematiksel tahmin becerileri ve tahmin stratejileri. *İlköğretim Online*, 8(3), 637–650.
- Demirel, Ö. (2005). *Eğitimde yeni yönelimler*. Pegem Yayıncılık.
- Desoete, A., Roeyers, H., & Buysee, A. (2001). Metacognition and mathematical problem solving in grade 3. *Journal of Learning Disabilities*, 34, 435–449.
- Desoete, A., & Roeyers, H. (2002). Off-line metacognition – A domain-specific retardation in young children with learning disabilities. *Learning Disability Quarterly*, 25, 123–139.
- Duru, A., & Çakır, N. (2021). İşlemsel Tahmin Tutum Ölçeği'nin (İTTÖ) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(2), 96–109.
- Ev Çimen, E., & Bilgiç, E. (2022). Ortaokul matematik ders kitaplarının tahmin becerisi bakımından incelenmesi. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 10(19), 475–500.
- Fırat Durdukoca, Ş., & Arıbaş, S. (2019). Öğretmen adaylarına yönelik “Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği”nin geliştirilmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(72), 1541–1557.
- Flavell, J. H. (1979). *Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry*. *American Psychologist*, 34(10), 906–911. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906>
- George, D., & Mallery, P. (2010). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference* (10th ed.). Pearson.
- Gülyüz, F., & Aydın, M. (2020). Öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme becerileri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. *Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 10(1), 25–40.
- Hanson, S. A., & Hogan, P. T. (2000). Computational estimation skill of college students. *Journal for Research in Mathematics Education*, 31(4), 483–499.
- Heinrich, E. J. (1998). *Characteristics and skills exhibited by middle school students in performing the tasks of computational estimation* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Fordham University.
- Hayes, A. F. (2018). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach*. Guilford Publications.
- İlhan, A., & Aslaner, R. (2019). 2005'ten 2018'e ortaokul matematik dersi öğretim programlarının değerlendirilmesi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 46, 394–415.
- Karasar, N. (2020). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler* (35. baskı). Nobel Yayıncılık.
- Knight, J. K., Weaver, D. C., Peffer, M. E., & Hazlett, Z. S. (2022). Relationships between prediction accuracy, metacognitive reflection, and performance in introductory genetics students. *CBE—Life Sciences Education*, 21(3), ar45.
- Korucuk, M. (2019). Öğrenme ve biliş bağıntısı. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research*, 6(33), 417–426.
- Kurtuluş, M. A. (2025). Yaratıcı problem çözümede üstbiliş ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. *Yaşadıkça Eğitim / Journal of Education for Life*, 39(2), 375–388.
- Lucangeli, D., & Cornoldi, C. (1997). Mathematics and metacognition: What is the nature of relationship? *Mathematical Cognition*, 3, 121–139.
- Micklo, S. J. (1999). Estimation: It's more than a guess. *Childhood Education*, 75(3), 142–145.
- Munakata, M. (2002). *Relationships among estimation ability, attitude toward estimation, category width and gender in students of grades 5–11* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Columbia University.
- National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). *Principles and standards for school mathematics*. NCTM Publications.
- Öz, E. (2024). Üst düzey düşünme becerileri ile ilgili araştırmaların bibliyometrik analizi: Türkiye perspektifi. *Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi (ENAD)*, 12(3), 845–872.
- Özsoy, G. (2008). Üstbiliş. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 6(4), 713–740.

- Schraw, G., & Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. *Educational Psychology Review*, 7(4), 351–371.
- Serin, M. K., & Korkmaz, İ. (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin problemi anlama ve tahmin süreçlerinde ortaya koydukları bilişsel–üstbilişsel davranışların incelenmesi. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (28), 131–173.
- Sowder, J. T. (1992). *Estimation and number sense*. In D. A. Grouws (Ed.), *Handbook of research on mathematics teaching and learning* (pp. 371–389). Macmillan Publishing Company.
- Şahinkaya, T., Öztürk, M., & Albayrak, M. (2022). Üstbilişsel IMPROVE tekniğinin oran- orantının öğretimi ve orantısal akıl yürütme becerisinin geliştirilmesi üzerine etkisi. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 5(2), 495–516.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using multivariate statistics* (7th ed.). Pearson.
- Tekin, M. (2008). *Ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerden spor yapan ve yapmayanlar arasındaki yaratıcılık ve çoklu zekâ alanlarının araştırılması* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Tekinkır, D. (2008). *İlköğretim 6–8. sınıf öğrencilerinin matematik alanındaki tahmin stratejilerini belirleme ve tahmin becerisi ile matematik başarıları arasındaki ilişki* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Toksun, S. E., & Toprak, F. (2019). Türkçe öğretmenlerinin okuma stratejileri bilişsel ve üstbilişsel farkındalık düzeyleri. *TEK Dergisi*, 24, xx–xx.
- Trafton, P. (1996). *Teaching through a problem-centered approach: Exxon Grade 1 Mathematics Project*. University of Northern Iowa.
- Türk Dil Kurumu [TDK]. (2025). *Güncel Türkçe sözlük*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Ülger, K. (2012). Öğrencilerin problem çözme becerileri ile yaratıcı düşünce becerileri arasındaki ilişki. *e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 50–62.
- Ünsever, Ö., & Kutluca, A. Y. (2024). Okul öncesi öğretmenlerinin düşünme becerileri eğitimine ilişkin görüşlerinin öğretmeye yönelik üstbilişsel farkındalık düzeyleri açısından incelenmesi. *Trakya Eğitim Dergisi*, 14(2), 609–627.
- Valtulina, J., & Gallese, V. (2019). The predictive creative mind: A first look at spontaneous predictions and evaluations during idea generation. *Frontiers in Psychology*, 10, Article 2465.
- Yanık, Z. Y., & Afat, N. (2022). Metacognitive awareness as a predictor of social emotional learning skills in gifted and talented students. *Gifted and Talented International*, 37(2), 109–118.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. baskı). Seçkin Yayıncılık